

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7163205>

Xanifa Muhsinovna Halimova

T.f.d.,prof

Nilufar Safoyevna Rashidova

T.f.n.,dotsent

Sayxa Husniddinovna Ilxomova

Toshkent Tibbiyot akademiyasi asab kasalliklari kafedrası.

Annotatsiya: Davolash xuruj turini hisobga olgan holda bitta dori vositasi (monoterapiya) bilan boshlanadi. Tonik-klonik, tonik, klonik, mioklonik, tarqalgan xurujlarda asosan fenobarbitol, benzonal, gliferal, difenin (fenitoin), karbomazepin (finlepsin, tegretol, stazepin, geksomidin (primidon), natriy volproat (depakin, konvuleks) qo'llaniladi. Murakkab tutqanoqlarda shifokor preparatni to'g'ri belgilashi kerak. Uning dozasini belgilashda xuruj vaqtida nojo'ya ta'sir ko'rsatmasligini hisobga olish kerak. Birdan ortiq yoki juda kam dozani buyurish tavsiya etilmaydi.

Kalit So'zlar: Davolash, monoterapiya, shifokor, etilmaydi, Xuruj

Kasallikni davolash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- xuruj paytida bemorga tez yordam ko'rsatish
- dori vositalari bilan davolash

Xuruj paytida va undan keyin nima qilish kerak?

- bemorning xavfsizligini ta'minlash;
- bemorni xavfsiz va tekis joyga ehtiyotkorlik bilan o'tkazish;
- xuruj paytida bemorning og'zi ochiq bo'lsa biror narsa qo'yib qo'yish;
- bemorning qisilgan jag'larini kuch bilan ochish taqiqlanadi;
- xuruj tugaganidan keyin bemorning ahvolini nazorat qilish va tinchlantirish.

Dori-darmonlar yordamida davolash

Jarrohlik bilan davolash

Agar dori-darmonlar bilan davolash yordam bermasa, bemorga jarrohlik amaliyoti tavsiya qilinadi. Bunday jarrohlik miyaning qo'zg'aluvchanligi yuqori bo'lgan qismini olib tashlash va o'zgartirish yoki nerv stimulyatori implantatsiyasidan iborat. Buning natijasida, xurujlar soni kamayadi.

Xalq tabobatida davolash usullari

Uyda davolanishda quyidagi muqobil usullar samarali bo'ladi:

- ikki boshqoqli efedra, toshbaqa toli, shuvoq, dorivor bukvitsa damlamasi;
- valeriana ildizi, kalendula gullari, qora mevali ryabina mevalari, moychechak gullari, na'matak mevalari qaynatmasi;

- xom piyoz va ismaloqning yangi tayyorlangan sharbatini ichish yoki toza holda iste'mol qilish.

Og'ir tarqalgan xurujlar eng xavfli hisoblanadi. Hushni yo'qotish, nafas olishning to'xtashi, tomoqqa so'lak yoki qon ketib qolishi o'limga olib kelishi mumkin. Agar xuruj davomli bo'lsa, yurak va qon tomirlariga og'irlik tushadi, miyaga kislorod yetishmasligi natijasida bemor o'lishi yoki koma holatiga tushishi mumkin. Ko'pincha, hayot uchun xavfli bo'lgan xurujlar antikonvulsant dorilarni qabul qilishni to'xtatganda paydo bo'ladi.

Epilepsiya va homiladorlik

Tutqanoq bilan og'rigan ayollarning ko'pchiligi sog'lom bolalarni tug'ishsa-da, homiladorlik davrida bo'lajak ona alohida e'tiborga muhtoj bo'lishi mumkin. Homiladorlik davridagi xurujlar quyidagilarga olib kelishi mumkin:

homilaga kislorod yetishmasligi sababli homiladorlikning uzilishi

homila yurak tezligining sekinlashishi

yo'ldoshning bachadondan muddatidan oldin ajralishi yoki hushni yo'qotish tufayli homila tushishi

erta tug'ruq

Kasallik ba'zan nasldan naslga o'tadi, lekin vahima qilishga hojat yo'q ko'pchilik bolalar ota-onalaridan epilepsiyani meros qilib olmaydilar. Umumiy aholi o'rtasida bola hayotining muayyan davrida kasallik rivojlanish xavfi taxminan 1% ni tashkil qiladi. Agar onada xurujlar bo'lib tuadigan bo'lsa, bolada kasallik rivojlanish xavfi ortadi va otadagi xurujlar mazkur ko'rsatkichga hech qanday ta'sir qilmaydi.

Homiladorlik davrida epilepsiyani davolash kasallik xususiyatlaridan kelib chiqadi. Nevrologlar odatda homiladorlik davrida antikonvulsantlarni qabul qilishni davom ettirishni tavsiya qiladilar. Biroq, barchasi dori turiga bog'liq. Dozani o'zgartirish yoki yangi doriga o'tish kerak bo'lishi mumkin, ammo dori-darmonlarni qabul qilishni umuman to'xtatish kerak emas. Ba'zi antikonvulsantlar homilador ayollar uchun tavsiya etilmaydi, chunki ular homila rivojlanishidagi muammolarga yoki tug'ma nuqsonlarga olib kelishi mumkin.